

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Aplicación de biofertilizantes para mejorar el rendimiento del centeno, la disponibilidad de agua y nutrientes

España es uno de los países más vulnerables de la UE a los efectos del calentamiento global y la explotación del suelo, lo que se traducirá en temperaturas más altas y una menor disponibilidad de nutrientes y agua, entre otras cosas. Como resultado, los rendimientos de los cultivos se reducen. La agricultura de centeno en la zona es extensiva en términos de uso de maquinaria y pesticidas, con una fertilización mínima y sin rotación, excepto durante los períodos de barbecho para evitar el agotamiento del suelo. El principal objetivo del estudio fue utilizar nuevas estrategias basadas en rotaciones y utilizar formulaciones basadas en microorganismos para aumentar la disponibilidad de nutrientes y la retención de agua reduciendo las enfermedades del suelo relacionadas con los cultivos y

aumentar la producción de granos. Se seleccionaron cuatro parcelas (22 x 500 m) en "Finca La Junquera" ubicada en Caravaca (Murcia, SE España). El primer ciclo de la rotación fue el cultivo de Centeno, se realizó desde diciembre de 2020 hasta julio de 2021. Se aplicaron cuatro tratamientos: a) F100 (fertilización típica-a base de purín de cerdo y orgánico-pellet); b) BA+FU (bacterias y hongos biológicos solubilizantes de nutrientes+ 30% de reducción de fertilización); c) BA (bacterias solubilizadoras de nutrientes + 30% de reducción de fertilización); d) F70 (reducción de fertilización). La reducción de la fertilización en las parcelas de tratamiento no tuvo efecto sobre el rendimiento de centeno. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el peso específico del grano entre los cuatro tratamientos.

1. Plantación de centeno en la región del sur del Mediterraneo (España).

PALABRAS CLAVE

Biofertilizantes, rendimiento del centeno, disponibilidad de agua-nutrientes, purín de cerdo, pellets-orgánicos.

AUTORES

Ollio, I., Fernández J.A., Sánchez-Navarro V., Lloret E., Egea-Gilabert, C., Martínez-Martínez, S., Zornoza, R.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.